

**DAUN SINDROMLI BOLALARNI IJTIMOYILASHTIRISHDA
TARBIYACHI VA OTA-ONA HAMKORLIGINI TO‘G‘RI TASHKIL
ETISH**

University of Business and Science

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 23-23
guruh talabasi Axmedova Gulnoza
Rustamovna

Namangan viloyati Chust tumani 29-
DMTT tarbiyachisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209791>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan daun sindromli bolalarni ijtimoiylashtirishda tarbiyachi va ota-ona hamkorligi jarayonlari va ularni to'g'ri tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлена информация о процессах сотрудничества воспитателя и родителей при социализации детей с синдромом Дауна в дошкольных образовательных учреждениях и вопросах, направленных на их правильную организацию.

Abstract: This article provides information about the processes of educator and parent cooperation in the socialization of children with Down syndrome in preschool institutions and issues aimed at their proper organization.

Kalit so‘zlar: daun sindromli bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, maktabgacha ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, hamkorlik.

Ключевые слова: дети с синдромом Дауна, инклюзивное образование, инклюзивная культура, дошкольное учреждение, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие, сотрудничество.

Keywords: children with Down syndrome, inclusive education, inclusive culture, preschool, children with disabilities, development, cooperation.

KIRISH

Jamiyatimizda shunday kasallik turlari bor, ular faqat tug'ma ravishda kuzatiladi. Shunday kasallik turlaridan biri Daun sindromidir. Daun sindromi eng keng tarqalgan genetik anomaliyadir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har olti yuzdan sakkiz yuzgacha yangi tug'ilgan chaqaloq Daun sindromi bilan tug'iladi.

Daun sindromi kasallik emas, balki organizmdagi sezilarli o'zgarishlarga olib keladigan genetik anomaliyadir. U davolanmaydi. Shuning uchun "kasallik" emas, balki "sindrom" deyish to'g'riroq.

"Sindrom" so'zi ma'lum belgilar yoki xususiyatlarning mavjudligini anglatadi. Daun sindromi birinchi marta 1866 yilda ingliz shifokori Jon Lengdon Daun tomonidan tasvirlangan va uning nomi bilan atalgan. Deyarli bir asr o'tgach, 1959 yilda frantsuz olimi Jerom Lejeune ushbu sindromning xromosomal kelib chiqishini asoslab berdi va bugungi kunda biz bilamizki, Daun sindromi irsiy holat bo'lib, u homiladorlik paytidan boshlab mavjud bo'lib, unda qo'shimcha xromosoma mavjudligi bilan belgilanadi. inson hujayralari.

Inson tanasidagi hujayralarida odatda 23 juft xromosoma mavjud. Har bir juftlikdagi bitta xromosoma otadan, ikkinchisi onadan meros bo'lib o'tadi. Daun sindromi 21-xromosomaga qo'shimcha genetik material biriktirilgan uchta hujayra bo'linish anormalliklaridan biri sodir bo'lganda yuzaga keladi. Aynan shu sindromga xos bo'lgan bolaning xususiyatlarini aniqlaydigan 21 xromosoma juftligidagi patologiya. Kichikintoyda xromosoma anomaliyasi bor-yo'qligini aniqlashning yagona yo'li kindik ichakchasidagi suyuqlikni tahlil qilishdir. Xavf ostida bo'lgan barcha onalarga buni qilish tavsiya etiladi.

Aksariyat xollarda Daun sindromi bo'lgan bolalar rivojlanishda tengdoshlaridan orqada qoladilar. Ilgari, bunday bolalar aqliy zaif deb hisoblangan. Ammo endi bu haqda kamroq gapirishadi.

Daun bola tug'ilishining sabablari:

1. Ota-onalarning yoshi. Ota-onalar qanchalik katta bo'lsa, Daun sindromi bo'lgan bolani tug'ish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Onasining yoshi 35 yoshdan, otasi 45 yoshdan.

2. Ota-onalarning irsiy genetik xususiyatlari.

3. Bir-biriga yaqin qarindoshlar orasida bo'lgan nikohlar

Bunday bola tibbiy nazoratga muhtoj. Tug'ma nuqsonlar, birga keladigan kasalliklar mavjudligini aniqlash kerak. Shifokorlar sindromning ta'sirini kamaytirish uchun maxsus dori-darmonlarni buyurishi mumkin.

Daun sindromi bo'lgan bolalar o'qitishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin:

1) motor rivojlanishidagi kechikish;

2) eshitish va ko'rish bilan bog'liq bo'lgan muammolar;

3) nutqni rivojlantirish bilan bog'liq muammolar;

4) zaif qisqa muddatli eshitish xotirasi;

5) konsentratsiyaning qisqaroq davri;

6) yangi tushuncha va ko'nikmalarni o'zlashtirish va yodlashda qiyinchiliklar;

7) umumlashtirish, asoslash va isbotlash qobiliyati bilan bog'liq qiyinchiliklar;

8) ketma-ketlikni (harakat, hodisalar, ob'ektlar va boshqalar) o'rnatishdagi qiyinchiliklar;

9) og'zaki bo'lmagan vazifalarni bajarishdagi qiyinchiliklar (ob'ektlarni tasniflash, hisoblash operatsiyalari va boshqalar);

10) diqqatning beqarorligi.

Daun sindromiga chalingan bolani o'qitish va tarbiyalashning asosiy vazifasi - bolani imkon qadar mustaqil hayotga tayyorlash. Uni jamiyatdan ajratmang, to'rt devorga yashirmang. Sevgi va g'amxo'rlik unga barcha qiyinchiliklarni engib o'tishga va to'liq hayot kechirishga yordam beradi.

Hayotning birinchi oylaridan boshlab bolalar psixomotor rivojlanishda orqada qoladilar. Ularning ko'pchiligi keyinchalik nutqi rivojlanadi va tovush talaffuzida nuqsonlarga ega bo'ladi. Bolalar ularga aytilgan nutqni etarlicha tushunmaydilar, ularning so'z boyligi zaif.

Hozirgi vaqtda sindromli bolalarni tarbiyalash va o'qitish muammolari pedagogika va psixologiyada juda muhimdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Daun sindromi bo'lgan bolalarning tug'ilish chastotasi 800 yoki 1000 tadan 1 tani tashkil

qiladi. Aqliy va jismoniy etishmovchilik tufayli ular sog‘lom tengdoshlaridan farqli o‘laroq, maxsus yordamisiz jamiyatda hayot va oddiy yashash uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni osongina o‘zlashtira olmaydi. Shu bois ta‘lim va tarbiyaning ixtisoslashtirilgan usullarini ishlab chiqish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Dunyoda tug‘ilgan har bir inson yashash huquqiga ega va jamiyatning boshqa a‘zolarining maqsadi har bir insonning, shu jumladan genetik nuqsonlari bo‘lgan bolalarning to‘liq huquqli shaxs bo‘lishiga yordam berishdir. Zero, bu zamonaviy jamiyatning sivilizatsiyasi va insoniyligining ko‘rsatkichidir.

Daun sindromi va tarbiya va ta'lim muammolari, asosan, ruhiy rivojlanishning boshqa og‘ishlari va buzilishlari bilan bir qatorda defektologiya doirasida o‘rganiladi.

Daun sindromli bolani tarbiyalash uning ota-onasi uchun juda jiddiy sinovdir. Bunday bolalarning kayfiyati tez-tez o‘zgarib turadi, bu esa yaqinlarini muvozanatdan chiqaradi. Daun sindromli bolalarni tarbiyalash ularning rivojlanishining har bir bosqichida hisobga olinishi kerak.

Maktabgacha yosh. Daun sindromi bo‘lgan bola o‘tirishni, aylanishni, turishni, yurishni, gapirishni o‘rganish uchun boshqa bolalarga qaraganda ancha uzoq vaqt talab etiladi. Siz uni maxsus ta'lim guruhiga yozishingiz mumkin (chaqaloqlikdan uch yoshgacha). Bunday bolaning rivojlanishiga malakali xodimlar yordam beradi. Daun sindromi bo‘lgan bolaga mustaqil ravishda kiyinishni va ovqatlanishni o‘rganish ko‘proq vaqt talab qiladiganligi sababli, har kuni mashq qilish uchun ozgina vaqt ajratishingiz kerak.

Maktab yoshi. Daun sindromi bo‘lgan ko‘plab bolalar muntazam darslarda o‘rganishlari mumkin. Bunday bolalar uchun individual o‘quv dasturlari ishlab chiqiladi yoki individual mashg‘ulotlar o‘tkaziladi.

Maktabgacha yoshdagi ta'lim va rivojlanish usullarini erta qo‘llash orqali yuqori rivojlanish darajasiga erishgan Daun sindromli maktab o‘quvchilari davlat maktablarining integratsiyalashgan yoki inklyuziv sinflarida muvaffaqiyatli o‘qishlari mumkin.

So‘nggi paytlarda maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida

integratsiyalashgan yoki inklyuziv ta'lim tobora ommalashib bormoqda. Bu nogiron bolalar va sog'lom bolalar uchun birgalikdagi ta'lim muhitida o'qishni, alohida sharoitlar va ijtimoiy moslashuvni ta'minlaydi. Agar Daun sindromi bo'lgan bola ommaviy bolalar bog'chalarida integratsiyalashgan yoki inklyuziv guruhlariga tashrif buyursa, ular uchun ularning imkoniyatlariga muvofiq individual o'quv dasturlari ishlab chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta'lim. Darslik / Madatov I.Y.; O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
4. Pedagogik atamalar lug'ati.. – T.: "Fan", 2008. – B. 47.
5. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom.– T.: "Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi", 2021.
6. Raxmanova V.S., Nurkeldiyeva D.A. Alohida yordamga muxtoj bolalar reabilitatsiyasi. Navruz, Toshkent, 2014
7. V.S Raxmanova "Defektologiya asoslari". Toshkent. "Voris nashriyoti", 2012 y.
8. L.Mo'minova, M. Ayupova va boshqalar "Maxsus pedagogika". Toshkent. "noshir", 2012 y.